

- Аналогично формируются сотни, тысячи и более высокие разряды.
- В конечном итоге все частичные суммы складываются, формируя окончательный результат.

Алгоритм следующий:

- Начинаем с подсчета точек в начиная с правого нижнего угла (области единиц).
- Затем вычисляются пересечения для разряда десятков.
- Далее — для сотен.
- После подсчета точек в каждом разряде, их умножают на соответствующие степени десяти (1, 10, 100 и т. д.), после чего все полученные суммы складываются.
- Если в каком-либо разряде точек больше 9, осуществляется перенос в следующий разряд.

Пример для 13×22 :

- Пересечения в области единиц дают произведение единиц обоих чисел.
- В области десятков подсчитываются пересечения, соответствующие произведению единиц одного числа и десятков другого.
- Аналогично вычисляются сотни, тысячи и другие разряды.
- В конце все частичные суммы суммируются, давая итоговое произведение.

Литература.

1. “Qiziqarli matematika” Я. И. Перельман 2016г.
2. “Курс математического анализа” Л. И. Камынин 2001г .
3. “Курс математического анализа” I том , К. А. Бохан 1 1972г.
4. “Дифференциальное и интегральное исчисления” Н. С. Пискунов 1989г .
5. “Дифференциальное и интегральное исчисления” Г.М. Фихтенгольц 1992г.
6. “Основы гладкого анализа в многомерных пространствах” Ю. Г. Решетняк 2000г .
7. “Математический анализ” В. А. Зорин 2012г.
8. “Математический анализ. Углубленный курс” А. А. Никитин 2018г.
9. “Математический анализ” Л. Д. Кудрявцев 1981г.
10. «Глубокое изучение курса алгебры и математического анализа» Галицкий М.А. 1995г.

МАТЕМАТИКА KURSIDA GEOMETRIK MASALALARNI ALGEBRAIK USULIDAN FOYDALANIB YECHISH

Akmalov A.A. – Fan va texnologiyalar universiteti Aniq fanlar kafedrası professor v.b.

Raximova B.O.- Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti 2-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada matematika kursida geometrik masalalarni algebraik usulidan foydalanib yechish ahamiyati, fan mazmunini o‘qitish jarayonida geometrik masalalarni algebraik usulidan foydalanib yechish orqali matematika ta’limida o‘quvchilarda masalalar yechish ko‘nikmalarini shakllantirish keltirilib masalalarni yechishda qo‘llash bo‘yicha o‘qituvchi faoliyatini o‘ziga xos jixatlari bayon etilgan.

Kalit soʻzlari: matematika . taʼlim, algebraik usul, geometrik masala ,usul, mazmun.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы значимости решения геометрических задач алгебраическим методом на уроках математики, формирования у учащихся навыков решения задач при обучении математике путем решения геометрических задач алгебраическим методом в процессе обучения содержанию предмета и особенности деятельности учителя по их применению при решении задач.

Ключевые слова: математика, образование, алгебраический метод, геометрическая задача, метод, содержание.

Malumki, geometriyada shunday masalalar mavjudki, ularni biz bilgan geometrik usullar yordamida hisoblash juda qiyin boʻladi. Xususan, perimetrlari bir xil boʻlgan koʻpburchaklar orasidan eng katta yuzali koʻpburchakni topish, eng katta hajmli geometrik jismlarni topish, nostandart aylanish jismlarining xajmlarini topish kabi masalalarni yechishda algebraik usullar bizga juda ham asqotadi. Shunday xolatlar ham boʻladiki, baʼzi masalalarni odatdagi algebraik usullarda yechishdan koʻra ularni geometrik usulda yechish, aniqroq qilib aytganda geometrik usullarni qoʻllab oʻqitish birmuncha qulayroq boʻladi. Shu bilan birga geometriya va algebraning fanlararo integratsiyasida baʼzi bir geometrik masalalarni yechishni algebraik usullarni qoʻllab oʻqitish, ularni bizga tanish usullarda yechishga qaraganda birmuncha qulay boʻlishi mumkin. Bunda geometrik masalalarni yechishda algebraik tenglama va tengsizliklarni qoʻllab oʻqitishning qulayligi shundaki, oʻquvchi masalaning yechilish algoritmini geometrik chizmalar asosida algebraik tushunchalar orqali bilvosita kuzatib boradi, jonli holatda koʻradi.

Bu kuzatishlar oʻquvchiga geometriya fanini yanada yaxshiroq oʻzlashtirishiga, algebraik formulalar maʼnolarini teranroq tushunib yetishiga yordam beradi. Natijada oʻquvchida mustaqil ravishda algebraik tipdagi masalalarni geometrik usullarni qoʻllab yecha olish koʻnikmasi shakllanadi, uning oʻziga boʻlgan ishonchi ortadi. Geometrik masalalarni algebraik usullardan foydalanib yechishning oʻqitish metodlari haqiqatdan juda jozibali boʻlib, geometrik jismlarning maketi, shakllarning chizma va grafiklari koʻpgina algebraik yechish jarayoni va natijasini tasavvur qilish imkonini beradi, shu bilan birgalikda ularni yechishdagi formal yondashuvning oldini oladi. Bu oʻquvchilarning bilim darajasini oshirish borasida katta ahamiyatga ega boʻlib, bir vaqtning oʻzida ularning matematik qobiliyatlarini har uch komponentlarini(algebraik, mantiqiy va geometrik) rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday usulda oʻqitish oʻquvchilarining mekansal gʻoyalarini(fazoviy tasavvurlarini), geometrik bilim, koʻnikma va malakalarini yanada oʻsishiga sabab boʻladi [2].

Odatda geometrik masalalarni yechishda uchta asosiy usul qoʻllaniladi:

- a) geometrik usul, bunda ma'lum nazariyalar asoslanib mantiqiy fikrlash orqali zarur xulosalar chiqarish orqali yechish;
- b) algebraik usul, kerakli geometrik kattalik geometrik shakllar elementlari orasidagi turli xil bogʻliqliklar asosida toʻgʻridan-toʻgʻri yoki tenglama yordamida hisoblash asosida yechish;

c) kombinatsiyalangan usul, yechimning bir bosqichi geometrik, ikkinchisi esa algebraik usul bilan amalga oshirish asosida yechishdir.

Shulardan masalalarni yechishda qo‘llaniladigan algebraik usul haqida to‘xtalaylik.

Algebraik usulning ikki turi keng ishlatilib bular quyidagilar:

- 1) Bosqichma-bosqich hal qilish usuli;
- 2) Tenglamalarni tuzish usullaridir.

Birinchi usulning mohiyati: shartda berilgan miqdorlar va topilishi kerak bo‘lgan miqdorlarni biz oraliq miqdorlar zanjiri bilan bog‘laymiz, ularning har biri avvalgilari orqali aniqlanadi. Ushbu usul bilan ishlanadigan masalani keltiramiz .

1-Masala. Berilgan uchburchakni uchlari aylananing markazi sifatida shunday o‘zaro tashqi urunuvchi uchda aylana chizing .

1- Chizma.

Yechim . A, B, C – berilgan uchburchak uchlari bo‘lsin; a, b, c – uning tomonlari va aylana radiuslari x,y,z bo‘lsa, u holda $x + y = c$; $x + z = b$; $y + z = a$. ega bo‘lamiz

$$\text{Bundan, } 2x + 2y + 2z = a + b + c; \quad x + y + z = \frac{1}{2}(a + b + c).$$

$$\text{Demak, } x = \frac{c+b-a}{2}, \quad y = \frac{a+c-b}{2}, \quad z = \frac{a+b-c}{2}.$$

Bo‘lardan $x = \frac{c+b-a}{2}$ kesmani yasab va markazi A nuqtada va radiusi $x = \frac{c+b-a}{2}$ bo‘lgan aylana o‘tkazamiz. Xuddi shunday yana ikkita markazlari B,C nuqtalarda bo‘lgan radiuslari $c - x$ va $b - x$ bo‘lgan aylanalarni tasvirlash mumkin.[1}

Bu masalani yechishda algebraik usul qo‘llaniladi bunda uni yechishda muammo bosqichma-bosqich hal qilinadi, yechish rejasini tuzilib va keyin uni amalga oshiriladi.

Algebraik usul tahlilning maqsadi va bir vaqtning o‘zida natijasi sifatida tuzish uchun zarur bo‘lgan miqdorlarni berilgan (ma‘lum) bilan bog‘laydigan bir yoki bir nechta tenglamalarni olishni ko‘radi. Bu erda tahlil tugaydi.

1-jadval .

Masalalar turiga qarab algebraik usulning mohiyati

Masala	Usulning mohiyati
Hisoblashga doir	Masalaning shartiga ko‘ra, tenglama (tizim) tuziladi, undan kerakli qiymat hisoblanadi.

Isbotlashga doir	Masalaning shartiga ko'ra, tenglama (tizim) tuziladi, uni yechib, biz masala bayonining to'g'riligiga ishonch hosil qilamiz.
Yasashga doir	a) Masala shartiga ko'ra tenglamalar tuziladi; b) masalaning yechimi hal qilinadi; c) olingan formulalar o'rganiladi; d) kerakli ma'lumotlar asosida yasash olingan formulalar bo'yicha amalga oshiriladi.

Shunday qilib, har qanday geometrik masala shunday tuziladiki, berilgan elementlarga ko'ra, ma'lum nisbatlarda o'zlari va ushbu elementlar o'rtasida joylashgan geometrik figuraning boshqa (istagan) elementlarini topish yoki ayrim elementlar o'lchamlarni aniqlash kerak bo'ladi. [4]

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, geometrik masalalarni yechishning algebraik usulini birinchi o'ringa qo'yib, algebra va hisoblashga ortiqcha ishtiyoqdan qochish kerak, biz geometrik masalalar haqida gapirayotganimizni unutmaslik kerak. Shuning uchun masala ustida ishlayotganda uning geometrik xususiyatlarini izlash, geometriyani ko'rishni o'rganish zarurdir. Algebraik yechimlarda yechim bosqichlaridan biri geometrik, ikkinchisi esa algebraik usulda bajarilganda turli qo'shimcha yasashlar bajarish, geometrik usullarning elementlari foydalanish o'quvchilarda ijodiy rivojlanishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. И.Исроилов, З.Пашаев. Геометрия, 2- кism. Академик лицейлар учун дарслик. Тошкент., “Ўқитувчи”, 2005й.
2. S.Alixonov “Matematika o'qitish metodikasi”. T.: “O'qituvchi” nashriyoti-2011 yil
3. M.A.Mirzaahmedov va boshqalar. Matematika 11-sinflar uchun darslik. Toshkent: “Zamin nashr” MChJ nashriyoti 2018 yil.
4. <https://znanio.ru/media/algebraicheskiy-metod-resheniya-geometricheskih-zadach-2795038>

Akmalov A.A. – Fan va texnologiyalar universiteti Aniq fanlar kafedrası professori.

Raxmonov A.U.- Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti 2-bosqich magistranti

**A
N
N
D
M
A
T
S
I
Y
A
Z**

Аннотация: В данной статье раскрываются инновационные

методические особенности инновационных методик обучения математики школьников по